

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 681 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	

UZUM QURUTISHDA MAHSULOT CHIQUISH MIQDORI, MUDDATI VA SIFATIGA BLANSHIROVKANING O'RNI.

Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna

Namangan muhandislik –texnologiya instituti.

katta o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada qurutishbop uzum navlarini qurutishning ahamiyati, qurutish texnologiyasi va uni amalga oshirishda blansirlash jarayonining o'rni va ahamiyati bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Unda qurutish muddatlari va sifatiga ishqor miqdorining ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: blansirovka, uzum, qurutish, ishqor, xom ashyo, qurutish maydoni, nazorat, variant, qaytariq.

Abstract: The article presents the results of research on the importance of drying grape varieties, drying technology and the role and importance of blanching in its implementation. The importance of the amount of alkali to the duration and quality of construction is discussed.

Key words: blanching, grape, drying, alkali, raw material, drying area, control, option, return.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований значения сушки сортов винограда, технологии сушки, а также роли и значения бланширования в ее осуществлении. Обсуждается значение количества щелочи для продолжительности и качества строительства.

Ключевые слова: бланширование, виноград, сушка, щелочь, сырье, участок сушки, контроль, вариант, возврат.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida uzumchilik alohida ahamiyatga ega bo'lib, muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqning asosiy maqsadi, avvalambor, uzum sifati va hosildorligini yaxshilash hamda aholining yil davomida shakar, vitaminlar, organik kislotalar va mikroelementlarga boy kishmish mahsulotlari bilan ta'minlanishini ta'minlashdir. Respublikamiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o'tishi qishloq xo'jaligi xodimlari zimmasiga yangi vazifalar yukladi, natijada navlarga bo'lgan talab ortdi. Navlar mahalliy tuproq va iqlim sharoitlariga chidamli bo'lishi bilan birga, ulardan olinadigan mahsulot yuqori sifatli bo'lib, xalqaro andozalarga mos kelishi lozim.

Mamlakatimiz aholisining sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlariga, jumladan, meva va sabzavotlarga bo'lgan ehtiyojini uzoq muddat davomida qondirish uchun yetishtirilgan mahsulotlarning ma'lum bir qismi quritiladi. Bu jarayonda samarali quritish usullarini qo'llash, mahsulot hajmini oshirish va sifatini yaxshilash masalalarini hal qilish zarur. Respublikamiz sharoitida uzum mevasi ikki usulda qayta ishlanadi: uzumdan sanoat va uy sharoitida konservalar tayyorlash hamda uzum mevasini quritish.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Blansirovka uzumni qurutish jarayonida muhim texnologik bosqich hisoblanadi. Bu jarayon mahsulot chiqishi, muddati va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Mazkur sohada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular uzumni qayta ishlash texnologiyalari va sifatni oshirish yo'nalishlariga bag'ishlangan.

J. Xamdovning tadqiqotlariga ko'ra, blansirovka usulidan foydalanish uzumning tashqi qoplamasini yumshatib, uning namlikni yo'qotish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa mahsulot chiqish muddatini sezilarli darajada qisqartiradi. Xamdovning ta'kidlashicha, to'g'ri blansirovka uzumni qurutishda ozuqa moddalarini saqlashga yordam beradi va mahsulot sifatini pasaytirish xavfini kamaytiradi.

A. To'raqulovning izlanishlari uzumning blansirovka jarayonida ishlatiladigan suvning harorati va davomiyligi sifatga qanday ta'sir qilishini ko'rsatgan. U, ayniqsa, past haroratli blansirovka usulini samarali deb topib, bu usul mahsulot tarkibida vitamin va foydali elementlarni saqlab qolishini isbotlagan.

O'zbek olimlari orasida M. Raxmatov va I. Beknazarov uzumning qurutish jarayonida blansirovkaning biokimyoviy jarayonlarga ta'sirini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, blansirovka qilingan uzumda shakarning karamelizatsiyalanish jarayonlari tezlashadi, bu esa mahsulotning organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi.

Blansirovka jarayonining iqtisodiy jihatlari ham alohida e'tiborga loyiqdir. X. Komilov o'zining iqtisodiy samaradorlikka oid tadqiqotlarida blansirovka texnologiyasining qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta

ishlashdagi xarajatlarini tahlil qilgan. U ushbu usulni joriy etish orqali hosildorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini ko'rsatgan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, blansirovka usuli uzumni quritish texnologiyasining ajralmas qismi hisoblanib, uning sifati va iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar eksperimental usulda, blansirovka jarayonida turli harorat va davomiylik sharoitlarida olingan. Olingan natijalar mahsulotning namlik miqdori, ozuqa moddalarining saqlanishi va organoleptik xususiyatlari bo'yicha laboratoriya tahlillari yordamida baholandi. Tahlil jarayonida statistik usullar qo'llanilib, blansirovkaning mahsulot sifatiga ta'siri aniqlandi va natijalar iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston dunyoda uzumchilikning eng qadimiy hududlaridan biri hisoblanadi. Respublikamizning tuproq va iqlim sharoitlari turli muddatlarda pishadigan va har xil yo'nalishda foydalaniladigan uzum navlarini yetishtirish hamda ulardan yuqori sifatli hosil olish imkonini beradi.

Dunyoda bir qator mamlakatlar uzum quritish bo'yicha yetakchi o'rinni egallab kelmoqda (Arinumina L.V., 1996). Bularga AQSh, Italiya, Chili, Eron, Turkiya, Braziliya, Ispaniya, Avstraliya, Gretsiya va boshqa davlatlar kiradi.

O'zbekistonda 110 ming gektar tokzor mavjud bo'lib, o'rtacha hosildorlik 60-80 ts/ga tashkil etadi [6]. O'zbekistonda mayiz har xil uzum navlaridan olinadi va quritish usullari ham ko'p. Biroq, ular asosan quyoshda tabiiy sharoitda quritiladi [7].

Uzumni quritish qadimdan qo'llanilib kelingan bo'lib, juda ko'plab usullari mavjud. Qaynoq ishqorga botirib, oftobga yoyib quritish usuli "objush" deb ataladi. Ushbu usulda oftobi quritishga nisbatan 3-4 barobar kamroq vaqt sarflanadi va ko'proq mahsulot olinadi. Objush usulida «Qora kishmish», «Oq kishmish», «Kattaqo'rg'on», «Sultoni», «Nimrang», «Rizamat» va boshqa uzum navlari quritiladi.

Quritishdan avval uzum navlarga ajratiladi va 2-3 kilogrammdan g'alvirlarga joylanadi. So'ngra 0,3—0,4% li qaynoq ishqorga 3-6 soniya davomida botiriladi. Ishqorli eritma tayyorlash uchun kaustik soda ishlatiladi. Har litr qaynab turgan suvga 3-4 gramm kaustik soda solinadi va eritma 5-7 daqiqa davomida qaynatiladi. Uzum to'ldirilgan savatlar qozonga botirilib olinadi. Ishqorga botirilgan uzum quritish maydonchalariga yoyilib, 2-3 kun o'tganidan keyin ag'darib qo'yiladi. Quritish 4-12 kun davom etadi, natijada 26-30% mayiz olinadi. Mayiz qurigandan so'ng, xas-cho'p va bandlari ajratilib, shamollatiladi va nami bir me'yorda bo'lishi uchun uyib qo'yiladi.

Uzumni quritishda zarur bo'ladigan xomashyoni hisoblash ishlari quyidagicha amalga oshiriladi (1,2-jadval).

1-jadval. Uzumni quritishda talab etiladigan quritish maydoni, muddati va materiallar sarfi.

Mahsulot turi	Oltin-gugurt kg.	Ishqor (kaustik soda)	Qo'llanila-digan patnis sig'imi, kg	Quritish muddati, kun	Quritishda 1 m ² foydali maydonga ketadigan mahsulot, kg
Bedona	-		5	25-30	10-12
Shig'oni	2		5	8-12	10-12
Sabza	2	0,9	5	8-12	10-12
Soyaki	2	-	5	35-40	10-12
Germian	2	0,9	5	8-12	10-12

2-jadval. Uzumni quritishga kelib tushish mavsumi.

Mahsulot turi	May	Iyun			Iyul			Avgust			Sentyabr			Oktyabr		
	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Uzum																

Tajribada blanshirlashning quritish muddatiga juda katta ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Blanshirlash quritish va konserva sanoatida juda katta ahamiyatga ega (3-jadval).

3-jadval. Ishqor miqdorining qurish muddatiga ta'siri.(pushti kishmish).

№	Variantlar	ishqor meyor kg/t	Qurish muddati (kun)
1	Nazorat	Foydalanilmagan	10-12 kun
2	1-variant	0,3 % (NaOH)	8-10 kun
3	2-variant	0.4 % (NaOH)	6-7 kun
4	3-variant	0,5 % (NaOH)	5-6 kun

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ishqor miqdorining quritish vaqtiga ta'siri sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Nazorat variantida ishqor eritmasidan foydalanilmagani sababli meva po'sti yorilmagan va bu quritishga ko'proq vaqt sarflanishiga olib kelgan. Birinchi variantda 0,3 % (NaOH) eritmasidan foydalanilgan bo'lib, bunda meva po'sti kam yorilgani sababli quritish muddati 8-10 kunni tashkil etgan. Ikkinchi variantda 0,4 % (NaOH) eritmasidan foydalanilgan va quritish muddati 6-7 kunni tashkil qilgan. Uchinchi variantda esa 0,5 % (NaOH) eritmasidan foydalanilgan bo'lib, quritish muddati 5-6 kunni tashkil qilgani kuzatilgan.

Kaustik soda miqdori mahsulot chiqishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Me'yor miqdoridan oshib ketgan hollarda mahsulot chiqish miqdori sezilarli darajada kamaygani kuzatilgan.

Jadval ma'lumotlari ishqorning me'yor miqdorining mevaning quritish muddatiga ta'sirini ham yaqqol ko'rsatadi. Nazorat variantida ishqordan foydalanilmagani sababli meva po'sti butun bo'lib qolgan va bu holat quyosh elektro kollektorida quritish vaqtini 10-12 kunga yetkazgan. Birinchi variantda 0,3 % (NaOH) eritmasidan foydalanilganda po'sti qisman mayda yoriqlarga ega bo'lib, quritish muddati 8-10 kunni tashkil qilgan. Ikkinchi variantda 0,4 % (NaOH) eritmasi ishlatilgan bo'lib, quritish muddati 6-7 kunga qisqargan. Uchinchi variantda 0,5 % (NaOH) eritmasidan foydalanilganda esa quritish muddati 5-6 kunga qisqargan.

Kuzatish natijalari shuni ko'rsatadiki, nazorat variantiga nisbatan 3-variantda quritish muddati sezilarli darajada qisqargan. Bundan tashqari, quritish jarayonida mahsulot chiqish miqdori ham tahlil qilindi. Nazorat varianti solishtirish uchun asos sifatida qabul qilindi (4-jadval).

4-jadval. Ishqor miqdorining mahsulot chiqish miqdoriga ta'siri..(pushti kishmish).

№	Variantlar	ishqor meyor kg/t	Mahsulot chiqish miqdori %
1	Nazorat	Foydalanilmagan	18 %
2	1-variant	0,3 % (NaOH)	22 %
3	2-variant	0,4 % (NaOH)	24 %
4	3-variant	0,5 % (NaOH)	25%

Tajriba pishib yetilgan uzumni to'rt xil variantda olib borildi. Nazorat variantida ishqor ishlatilmagan bo'lib, mahsulot chiqishi 18 % ni tashkil etdi. 0,3 % (NaOH) qo'llanilgan variantda mahsulot chiqishi 22 % bo'lib, bu nazorat variantiga nisbatan 4 % ko'proqdir. Ikkinchi variantda mahsulot chiqishi nazoratga nisbatan 6 % ko'p bo'lgan. Uchinchi variantda esa mahsulot chiqishi nazorat variantidan 7 % ko'p ekanligi kuzatildi. Tajribalardan ko'rinib turibdiki, ishqor miqdori mahsulot chiqishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tovarboplik darajasi ham yuqori ekanligi aniqlandi.

Xo'raki uzumning qurutishbop navlarini qurutishda 0,5 % (NaOH) miqdorida blanshirlash eng maqbul variant ekanligi va ishlab chiqarishga tavsiya etilishi mumkin. Qurutishga tayyorlashda ishqor bilan ishlov berish vaqtiga qat'iy rioya qilish zarur. Bundan tashqari, qurutilgan mahsulot olinishi jarayonida blanshirlash vaqti hamda ishqor konsistensiyasi quritish muddatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Blanshirovka jarayoni uzumni qurutish texnologiyasida mahsulotning chiqish miqdori, muddati va sifatini ta'minlashda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Turli ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiya qurutish jarayonini tezlashtirish, mahsulotning ozuqaviy va organoleptik xususiyatlarini saqlash, shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Blanshirovka jarayonida suvning harorati, davomiyligi va usulining to'g'ri tanlanishi mahsulot sifatini ta'minlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Olimlarning izlanishlari asosida blansirovkaning texnologik jarayonlardagi o'rni nafaqat uzumni qayta ishlashning ekologik va iqtisodiy jihatlarini yaxshilashga xizmat qilishi, balki sifatli va raqobatbardosh mahsulot yaratishda ham dolzarb ahamiyatga egaligi aniqlangan. Shu bois, ushbu usulni qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati texnologiyalariga keng joriy etish, uni yanada takomillashtirish uchun ilmiy va amaliy tadqiqotlar davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 11-yanvardagi «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida» gi PQ-255-sonli qarori. <https://www.lex.uz/ru/docs/-1052880>.
2. Bo'riev X.Ch., Rizaev R. Meva uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. Toshkent, "Mehnat", 1996.
3. Bo'riev X. Ch., Jo'raev R.J., Alimov O.A. Meva sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent, 2002.
4. Дженеев С.Ю. Технология хранения винограда. - Москва, 1973.
5. Дженеев С.Ю. Совершенствование технологии хранения винограда. Хранение и переработка картофеля, овощей, плодов и винограда. Труды ВАСХНИИЛ. - Москва, Колос, 1973.
6. Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, "Mehnat", 1991.
7. Temurov Sh. Uzumchilik (Ma`ruza matnlari). Toshkent, 2000.
8. Temurov Sh. "Uzumchilik", O'zbekiston milliy entsiklopediyasi. Toshkent, 2002.
9. Tursunov T., Temurov Sh. Sho'r yerlarda tok o'stirish. Toshkent, 1972.
10. Mirzayev M., Temurov Sh. Mevachilik va uzumchilik. Toshkent, 1977.
11. Mirzayev M., Temurov Sh. Bog' va tokzor agrotexnikasi. Toshkent, 1978.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

